

**ORTOGONAL FUNKSIYALAR VA QO'PHADLAR MAVZUSINI
O'QITISHGA DOIR METODIK TAVSIYALAR**

Abdujobborov Alisher Abdulxay o'g'li
Namangan muhandislik-qurilish instituti
Raxmatillayev Yosunbek Nematilla o'g'li
Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotasiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari Matematika ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bakalavr va magistrilar uchun «Funksional analiz» va «Matematik analizning tanlangan boblari» fanlarining muhim bo'limlaridan biri «Ortogonal funksiyalar va ko'phadlar» mavzusini o'qitishga oid ayrim metodik tavsiyalar berilgan. Qatorga yoyishni hisoblashning asosiy qoidalari bayon qilingan va ba'zi qoidalar isbotlari bilan keltirilgan. Mavzuni oson o'zlashtirish imkonini beruvchi bir qator interfaol usullar va ularning qo'llanilishi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Asosiy qoidalar yordamida yechiladigan misollardan namunalar taqdim qilingan.

Kalit so'zlar: ortogonal funksiya, ortogonal qator, maxsus funksiya, trigonometriya, Parseval tengligi, ortogonal ko'phadlar, sistema.

***METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR TEACHING ORTHOGONAL
FUNCTIONS AND POLYNOMIALS***

Abdujobborov Alisher Abdulxay ugli
Namangan Engineering-Construction Institute
Raxmatillayev Yosunbek Nematilla ugli
Namangan Engineering-Construction Institute

Annotation. This article provides some methodological recommendations for teaching «Orthogonal functions and polynomials», which is the important topic of the «Functional Analysis» and «Selected Chapters of Mathematical Analysis» for

bachelors and masters studying mathematics in higher education institutions. The basic rules for calculating spread in a series are explained and some rules are presented with proof. Discussed a number of interactive methods that allow easy mastering of the topic and given feedbacks on their application. Examples are provided that can be solved using the basic rules that are given.

Keywords: orthogonal function, orthogonal series, special function, trigonometry, Parseval equation, orthogonal polynomials, system.

Bizga yaxshi ma'lumki, ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi o'quv jarayonida talabani dars jarayoning markaziga olib chiqish, talabalarni materiallarni shunchaki yod olishlaridan, avtomatik tarzda takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Shundagina talabalar muhim hayotiy yutuq va muammolar, o'tiladigan mavzularning amaliyotga tadbir'i bo'yicha o'z fikriga ega bo'ladi, o'z nuqtai-nazarini asoslab bera oladi.

Ta'limda o'qituvchi interfaol metodlardan mavzuga muvofiqini tanlay bilishi muhim hisoblanadi. O'qituvchi interfaol metodlardan avvalo oddiydan murakkabga o'tish nazariyasiga amal qilgan holda foydalanmog'i lozim. O'z navbatida ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar talabalarni bilimlarining yaxlit o'zlashtirilishiga yordam beradi. Talaba tafakkurini o'stiradi, mustaqil, ijodiy fikrlashga o'rgatadi.

Tajribadan shu narsa ma'lumki, talabalar ortogonal funksiyalar va ko'phadlar hamda ularning ahamiyatiga qiziqadilar va uni chuqurroq o'rganishga harakat qiladilar. Chunki, hozirgi asr komp'yuter texnologiyalari asri bo'lib, masalalarni sonli usullarda yechish keng rivojlanib, sonli tajribaning ham roli oshdi. O'z navbatida maxsus funksiyalarga qiziqish ham ortdi. Bu ikkita holat bilan bog'liq. Birinchidan, individual hodisalarning nisbiy rolini aniqlash uchun fizik hodisaning matematik modelini ishlab chiqish va osonlikcha tahlil qilinadigan analitik shaklda

yechim olish uchun ko'pincha asl muammoni soddalashtirishga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, komp'yuterda murakkab muammolarni yechishda ishonchli va samarali hisoblash algoritmlarini tanlash uchun soddalashtirilgan masalalardan foydalanish qulay. Shu sababli juda ko'p hollarda maxsus funksiyalarga olib keladigan masalalar uchraydi. Bundan tashqari, nazariy va amaliy fizikaning ko'plab muhim masalalarini tushunish uchun maxsus funksiyalarni chuqur bilish lozim.

Matematik analizning maxsus funksiyalari deb ataladigan eng ko'p qo'llaniladigan funksiyalar qatoriga klassik ortogonal ko'phadlar kiradi. Bu funksiyalar nazariyasi va ularning qo'llanilishiga doir bir qator tadqiqotlar bag'ishlangan. Maxsus funksiyalar matematikaning turli sohalarida, xususan, differensial tenglamalarni yechish va boshqa maxsus funksiyalarni o'rganishda qo'llaniladi.

Talabalarda mavzu va uning amaliy ahamiyatiga doir to'liq tasavvur paydo bo'lishi uchun ortogonal funksiyalar va ko'phadlarning kelib chiqish tarixi va tadbig'i haqida qisqacha ma'lumot keltiramiz.

Maxsus funksiyalarning kelib chiqishi va rivojlanish davriga e'tibor qaratilsa, bu yo'nalishda dastlabki izlanishlar XVIII asrlarga borib taqaladi.

XVIII asrdan boshlab Eyler L., Bernulli D., Lejandr A., Laplas P., Bessel F. va boshqa olimlarning matematika, astronomiya, mexanika va fizika (planetalar harakati, membrana va tor tebranishi hamda shu kabilar) fanlari bo'yicha olib borgan ilmiy izlanishlarida ortogonal funksiyalar sistemasi va funksiyalarni ular bo'yicha yoyish ishlari paydo bo'la boshlagan. Xususan, Fur'e J., Shturm J. va Liuvill J. ning matematik fizika tenglamalari uchun chegaraviy masalalarni yechish bo'yicha izlanishlarida, Chebishev P. ning iterpolyasiyalash va va momentlar muammosi, Gil'bert D. ning integral tenglamalarni yechish, Lebeg A. ning o'lchamlar nazariyasi va integrallar bo'yicha olib borgan ilmiy izlanishlarida uchraydi.

Ortogonal qatorlar bo'yicha asosiy faol izlanishlar XX asrdan boshlab matematik fizika, hisoblash matematikasi, funksional analiz, kvant mexanikasi va

turli texnik masalalarni hal qilish bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlarda qayd qilingan.

Aytish joizki, Steklov V. tomonidan ortonormallangan sistemalarning yopiqligi masalasi qo'yilgan. Bu masala sferik funksiyalar, Shturm-Liuwill operatorining xos funksiyalari, Ermit, Lagger, Chebishev va Lejandrning ortogonal ko'phadlar sistemalari uchun ijobiy hal qilingan.

Riss F. va Fisher E. lar tomonidan ixtiyoriy ortonormal funksiyalar sistemasi va sonlar ketma-ketligi uchun Parseval' tengligi bajarilishi va u sistemaning L_2 fazosida yopiqligi va to'liqligining ekvivalentligi isbotlangan.

Funksiyalarni deyarli hamma joyda yaqinlashuvchi qator ko'rinishida tasvirlash bo'yicha juda ko'p ilmy izlanishlar olib borilgan. 1957 yilda o'lchanadigan funksiyaga ixtiyoriy to'liq ortonormal funksiyalar sistemasi orqali o'lchov bo'yicha yaqinlashadigan qatorning mavjudligi isbotlangan.

Endi mavzuga mos interfaol usullarni tanlash va ularni qo'llash masalasini qaraymiz. Dastlabki metod «Kichik guruhlarda ishlash» usuli bo'lib, u talabalarni birgalikda ishlashga o'rganish naqadar muhim ekanligini tushunishga yordam beradi. Bu metod bilan o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilish an'anaviy o'quv mashg'ulotlari o'tishga qaraganda ancha samarali ekanligini kuzatish mumkin.

Bevosita mavzuni yoritilishi va unda nimalarga e'tibor qaratilishi haqida so'z yuritamiz. Ortogonal sistemalar nazariyasida trigonometrik funksiyalar sistemasi, y'ani

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx. \dots$$

muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli bu funksiyalar sistemasini chuqurroq o'rganamiz.

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx \dots$$

trigonometrik funksiyalar sistemasi $L_2[-\pi, \pi]$ fazoda ortogonal funksiyalar sistemasi tashkil qilishini isbotlaymiz va ulardan ortonormal funksiyalar sistemasini tuzamiz.

Isbot.

$$I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nxdx, I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nxdx, I_3 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nxdx$$

integrallarni hisoblaymiz.

$$I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nxdx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(mx - nx) - \cos(mx + nx)]dx =$$

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m - n)x - \cos(m + n)x]dx = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\sin(m - n)x}{m - n} - \frac{\sin(m + n)x}{m + n} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} \right].$$

Agar $m \neq n$ bo'lsa,

$$I_1 = \left[\frac{\sin(m - n)\pi - \sin(m - n)(-\pi)}{m - n} - \frac{\sin(m + n)\pi - \sin(m + n)(-\pi)}{m + n} \right] =$$

$$\frac{\sin(m - n)\pi}{m - n} - \frac{\sin(m + n)\pi}{m + n} = 0.$$

$m = n$ bo'lganda esa,

$$I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2nx)dx = \frac{1}{2} \left[\left(x - \frac{\sin 2nx}{2n} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\pi - \frac{\sin 2n\pi}{2n} - (-\pi) - \frac{\sin(-2n\pi)}{2n} \right] = \pi.$$

Demak

$$I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nxdx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n. \end{cases}$$

Shunga o'xshash I_2 va I_3 larni hisoblaymiz:

$$I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nxdx = \begin{cases} 0, m \neq n, \\ \pi, m = n. \end{cases}$$

$$I_3 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nxdx = \begin{cases} 0, m \neq n, \\ \pi, m = n. \end{cases}$$

Bundan kelib chiqadiki, trigonometrik funksiyalar sistemasi ortogonal sistemani tashkil qiladi.

$m = n$ bo'lganda I_1 va I_2 lardan foydalanib,

$$\|\sin nx\| = \sqrt{\pi}, \|\cos nx\| = \sqrt{\pi}, n = 1, 2, \dots$$

ekanligini topamiz. Demak, ortogonal sistemaga mos keluvchi ortonormal sistema ushbu

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \dots$$

ko'rinishga ega bo'ladi.

Gram determinanti yordamida

$y_1 = 1, y_2 = \sin x, y_3 = \cos x, y_4 = \sin 2x, y_5 = \cos 2x, \dots, y_{2n} = \sin nx, y_{2n+1} = \cos nx$ trigonometrik funksiyalar sistemasini chiziqli bog'liqsiz ekanligini isbotlash mumkin.

Gramm determinantini birinchi qatori va birinchi ustunida y_1 ning qolgan barcha funksiyalarga ko'paytmasi joylashgan. Ya'ni, birinchi qator va birinchi ustunda quyidagi integrallar bor:

$$\int_{-\pi}^{\pi} dx, \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx, \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx, \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x dx, \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2x dx, \int_{-\pi}^{\pi} \sin 3x dx,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos 3x dx, \dots \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx, \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx.$$

Birinchi integralni hisoblaymiz:

$$\int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi.$$

Qolgan barcha integrallarning ko'rinishi bir xil, ya'ni:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx \text{ ёки } \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx, k \in N.$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0; \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx = \frac{\cos kx}{x} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

Birinchi qator va birinchi ustunning birinchi elementidan tashqari barchasi nolga, birinchi element esa 2π teng. Hisoblashlarni davom ettirib, quyidagiga ega bo'lamiz: Gramm determinantining bosh diagonalida joylashgan elementlaridan tashqari barcha elementlari nolga teng ekan. Bosh diagonalning birinchi elementi 2π , qolgan elementlari π ga teng.

$$G(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} 2\pi & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \pi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \pi \end{vmatrix} = 2\pi^{n+1}.$$

Demak, $G(y_1, y_2, \dots, y_n) = 2\pi^{n+1} \neq 0$ bo'lganligi uchun qaralayotgan funksiyalar $[-\pi, \pi]$ oraliqda chiziqli bog'liqsiz.

Matematik analizning tanlangan boblariga bag'ishlangan juda ko'plab adabiyotlarda Gramm determinanti haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Darslarda talabalar uchun ko'pincha tushunish qiyin bo'ladigan hollar bu funksiyalarni ortogonal ko'phadlar yordamida qatorga yoyish va uning amaliy

ahamiyatini ilg'ab olish hisoblanadi. Shu sababli bir necha funksiyalarni ortogonal ko'phadlar yordamida qatorga yoyish masalasini kengroq tushuntirishni lozim topdik. Chunki, ularni hisoblashda qo'llaniladigan usullar talabalarda fanni yanada chuqurroq o'rganishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumot tariqasida bir qator ortogonal ko'phadlar va ular yordamida ayrim funksiyalarni qatorga yoyilishi bo'yicha misollar keltiramiz.

Ermit ko'phadi

$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}, n = 0, 1, 2, 3, \dots$ - Ermit ko'phadi bo'lib, o'zining e^{-x^2} vazniy funksiyasi bilan $(-\infty, +\infty)$ intervalda ortogonaldir:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 2^n n! \sqrt{\pi}, & m = n. \end{cases}$$

Ayrim hollarda al'ternativ ta'rifdan foydalanilib, vazniy funksiya sifatida $e^{-\frac{x^2}{2}}$ qaraladi. Bu funksiya asosan ehtimollar nazariyasida foydalaniladi

Lagger ko'phadi

$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n(x^n e^{-x})}{dx^n}, n = 0, 1, 2, 3, \dots$ bu Lagger ko'phadi bo'lib, o'zining e^{-x} vazniy funksiyasi bilan $[0, +\infty)$ intervalda ortogonaldir:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} L_m(x) L_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 1, & m = n. \end{cases}$$

Chebichev ko'phadi

$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ – bu Chebishev birinchi tur ko'phadi bo'lib, o'zining $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ vazniy funksiyasi bilan $[-1,1]$ intervalda ortogonaldir:

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, m \neq n, \\ \pi, m = n = 0, \\ \frac{\pi}{2}, m = n \neq 0. \end{cases}$$

Lejandr ko'phadi

$$P_0(x) = 1, P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}, n = 1, 2, \dots -$$

bu Lejandr ko'phadi bo'lib, $[-1,1]$ intervalda ortogonaldir:

$$\int_{-1}^1 e^x P_m(x)P_n(x) = \begin{cases} 0, m \neq n, \\ \frac{2}{2n+1}, m = n. \end{cases}$$

Ayrim funksiyalarni ortogonal ko'phadlar qatoriga yoyishga doir misollar keltiramiz.

1-мисол. $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ funksiyani $(-\infty, +\infty)$ oraliqda Fur'e-Ermit qatoriga yoying.

Echish. Ermit funksiyasini ko'rinishidan foydalanamiz: $H_0(x) = 1, H_1(x) = 2x, H_2(x) = 4x^2 - 2$.

Noma'lum koeffisientlar usulini qo'llaymiz:

$$Ax^2 + Bx + C = c_0 H_0(x) + c_1 H_1(x) + c_2 H_2(x).$$

Ermit ko'phadini tenglikka qo'yib, x ning bir xil darajalarining oldidagi koeffisientlarini tenglashtiramiz:

$$Ax^2 + Bx + C = c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot 2x + c_2 \cdot (4x^2 - 2),$$

$$Ax^2 + Bx + C = c_0 + 2c_1x + 4c_2x^2 - 2c_2,$$

bundan

$$\begin{cases} 4c_2 = A, \\ 2c_1 = B, \\ c_0 - 2c_2 = C, \end{cases}$$

$$c_0 = C + \frac{A}{2}, \quad c_1 = \frac{B}{2}, \quad c_2 = \frac{A}{4}.$$

Demak,

$$f(x) = Ax^2 + Bx + C = \left(C + \frac{A}{2}\right)H_0(x) + \frac{B}{2}H_1(x) + \frac{A}{4}H_2(x).$$

2-misol. $f(x) = x^p, p \geq 1$ funksiyani $[0, \infty)$ oraliqda Fur'e-Lagjer qatoriga yoying.

Yechish. Yoyilma quyidagi umumiy formula yordamida yoziladi:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n L_n(x).$$

c_n koeffisientlarni hisoblaymiz.

$$c_0 = \int_0^{\infty} f(x)e^{-x} dx = \int_0^{\infty} x^p e^{-x} dx = \Gamma(p + 1) = p!,$$

bu yerda Eylerning Γ – Gamma funksiyasi. $n \geq 1$ lar uchun:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} x^p \frac{d^n(x^n e^{-x})}{dx^n} dx \\ &= \frac{1}{n!} \left[x^p \frac{d^{n-1}(x^n e^{-x})}{dx^{n-1}} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} p x^{p-1} \frac{d^{n-1}(x^n e^{-x})}{dx^{n-1}} dx \right] \\ c_n &= \frac{(-1)^n}{n!} p(p-1)(p-2) \cdot \dots \cdot (p-n+1) \int_0^{\infty} x^p e^{-x} dx = \end{aligned}$$

$$\frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{p!}{(p-n)!} \Gamma(p+1) = \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{(p!)^2}{(p-n)!}$$

agarda $1 \leq n \leq p$ bo'lsa.

Agar $n \geq p$ bo'lsa, $c_n = 0$ bo'ladi.

Demak, berilgan funksiyaning Fur'e-Lagjer qatoriga yoyilmasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$f(x) = x^p = p! + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (p!)^2}{n! (p-n)!} L_n(x).$$

$L_0(x) = 0$ ekanligini inobatga olsak, yechimni quyidagi kompakt ko'rinishida yozishimiz mumkin:

$$f(x) = x^p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (p!)^2}{n! (p-n)!} L_n(x).$$

Javobni $p = 2$ da tekshirib ko'ramiz. U holda

$$x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2!)^2}{n! (2-n)!} L_n(x) = 2L_0(x) - 4L_1(x) + 2L_2(x).$$

Lagjer ko'phadlarini

$$L_0(x) = 1, L_1(x) = 1 - x, L_2(x) = 1 - 2x + \frac{x^2}{2}$$

yoyilmaga qo'yib, ayniyatni olamiz:

$$x^2 = 2 \cdot 1 - 4(1 - x) + 2 \left(1 - 2x + \frac{x^2}{2} \right) \equiv x^2.$$

Aslida talabalarni kichik guruhlarga bo'lib, o'qitishning o'zi yetarli emas. Buning uchun ikki komponent – guruhni rag'batlantirish va shaxsiy mas'uliyatni his qilish mexanizmi hamda uni rag'batlantirish tizimini ishlab chiqish lozim. Bu kabi

ilmiy izlanishlar [1-14] maqolalarda ham olib borilgan. Ulardan birinchisi guruhlarning o'quv materialini o'zlashtirish natijasini yaxshilashga qaratilgan. Shu maqsadda talabalarga yuqoridagi ma'lumotlar taqdim qilingach, talabalar kichik guruhlarga ajratiladi va ularga topshiriqlar beriladi.

Mavzuni mustahkamlash maqsadida talabalarga mustaqil ishlash uchun quyidagi topshiriqlar berilishi mumkin.

1. $f(x) = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$ funksiyani $(-\infty, +\infty)$ oraliqda Fur'e-Ermit qatoriga yoying.

2. $f(x) = a \sin x + b \cos (2x + 1)$ funksiyani $[0, \infty)$ oraliqda Fur'e-Lagjer qatoriga yoying..

3. $f(x) = x^5$ funksiyani $[-1, 1]$ oraliqda Fur'e-Chebishev qatoriga yoying.

4. $f(x) = |x|$ funksiyani $[-1, 1]$ oraliqda Fur'e-Lejandr qatoriga yoying.

Xulosa qilib aytish mumkinki, guruhni kichik guruhlarga bo'lib ishlash orqali o'zaro axborot almashinuvi muntazam amalga oshiriladi, g'oy'a va fikrlarni yig'ish hamda o'rtoqlashish ta'minlanadi. Tadqiqot natijalari guruhda ishlash individual ishlashga qaraganda yaxshiroq samara berishini ko'rsatmoqda.

Yuqorida aytib o'tilganidek, talabalar ortogonal funksiyalar va ko'phadlar hamda ularning ahamiyatiga qiziqadilar va uni chuqurroq o'rganishga harakat qiladilar. Ortogonal funksiyalar va ko'phadlar mavzusini ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda o'tilishi ularning shu yo'nalishda olib borilgan ilmiy ishlarni [15-42] oson tushunishlariga yordam beradi.

Agar talabalarga o'tilayotgan har bir mavzuni amaliy ahamiyati haqida ma'lumotlar berilsa, ularning fanga qiziqishlari ortadi va mavzuni tushunishlarining samaradorligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mahmudov Z.S., Daminov J.A., Rahimov A.M. The Use Of Cluster Method In Lectures On Theoretical Mechanics // International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), vol. 27, 2018, p.145-147.
2. Sotivoldievich Z.M., Rakhimdjanovich K.V. About the Method of Assessing Students' Knowledge // Design Engineering. 2021, issue 9, p.9579-9585.
3. Sotivoldievich Z. M. A Method of Assessing Students' Knowledge in Practical Classes // Design Engineering. 2021. p.9573-9578.
4. Махмудов З. С. Применение диаграммы Венна на занятиях // Электронный инновационный вестник. 2021. №1, с.4-5.
5. Abdivalievich D.J. Increasing student activity in lectures on the subject of structural mechanics // Innovative Technologica: Methodical Research Journal. 2021, vol. 2, №07, p.38-42.
6. Kenjaboevich T.Y. Domino interactive in theoretical mechanics lectures apply the method // Innovative Technologica: Methodical Research Journal. 2021. vol. 2, №07, p. 43-48.
7. Махмудов З. С. и др. Ҳозирги кун ёшлари олдига қўйиладиган вазифалар хусусида // Научное знание современности. 2017. №6, с.11-14.
8. Тиллабаев Ё.К. и др. Возможности mathcad при определении переходных процессов // Научное знание современности. 2017. №6, с.122-125.
9. Sotivoldievich M.Z. et al. The use of Venn diagrams in independent study of theoretical mechanics // International journal of social science & INTERDISCIPLINARY, 2022. vol. 11, p.192-197.
10. Abduvalievich D. J. et al. On the assessment of students' knowledge in the lessons of structural mechanics // International journal of social science & interdisciplinary research, 2022. vol. 11, p.14-20.
11. Тиллабоев Е.К. Последовательности точек в m -мерном Евклидовом пространстве // Science and Education, scientific journal, 3:2 (2022), с.28-37.

12. Тиллабоев Е.К. О преподавании непрерывности функции многих переменных с помощью интерактивных методов // Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), с.1053-1062.
13. Махмудов З. С. и др. Курувчи-муҳандисларга назарий механика фанини ўқитишда фанлараро узвийликни таъминлаш // Научное знание современности. 2017, №8, с.20-22.
14. Махмудов З.С., Тиллабоев Ё.К. Роль учебно-методического комплекса в повышении качества знаний студентов-энергетиков // Online electric, 2016/6/18.
15. Daminov J.A., Tillaboev Y.K., Agzamov K.S., Isaboev Sh.M., Abdujabborov A.A. The mechanism of experimental determination of the angular velocity of the working shaft of the wind unit // Design Engineering, 2021. vol 9, p.11814-11821.
16. Тиллабоев Е.К., Хакимов Р.М., Холмирзаев И.А. Организация приближённого решения уравнений состояния электрической цепи в MathCAD // Молодой ученый, 2015. №9, с.44-48.
17. Тиллабоев Ё.К., Холмирзаев И.А. Определение базисных контуров с помощью графа в электрических системах // Теория и практика современной науки, 2016, №7, с.315-318.
18. Gafurovich D.U., Sotivoldievich Z.M. The use of non-conventional power sources is a requirement of the period // Academicia Globe: Inderscience Research. vol. 2, №07, 2021, p.121-126.
19. Махмудов З.С., Дехканов У.Г. Повышение благосостояния народа-основная цель государства // Электронный инновационный вестник. №3, 2021, с.12-14.
20. Yodgor T., Abduvaliyevich D.J., Insomiddin N. The Effect of the Number of Rotor Plates on the Vertical Axis on the Value of the Moment of Inertia // Design Engineering. 2021, p.5504-5509.
21. Расулов Х.Р. О некоторых символах математического анализа // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), p.66-77.

22. Расулов Х.Р. О понятие асимптотического разложения и ее некоторые применения // *Science and Education, scientific journal*, 2:11 (2021), pp.77-88.
23. Xaydar R. Rasulov. On the solvability of a boundary value problem for a quasilinear equation of mixed type with two degeneration lines // *Journal of Physics: Conference Series* 2070 012002 (2021), pp.1–11.
24. Rasulov H. KD problem for a quasilinear equation of an elliptic type with two lines of degeneration // *Journal of Global Research in Mathematical Archives*. 6:10 (2019), p.35-38.
25. Салохитдинов М.С., Расулов Х.Р. (1996). Задача Коши для одного квазилинейного вырождающегося уравнения гиперболического типа // *ДАН Республики Узбекистан*, №4, с.3-7.
26. Расулов Х.Р. Об одной краевой задаче для уравнения гиперболического типа // «Комплексный анализ, математическая Физика и нелинейные уравнения» Международная научная конференция Сборник тезисов Башкортостан РФ (оз. Банное, 18 – 22 марта 2019 г.), с.65-66.
27. Rasulov X.R. (2020). Boundary value problem for a quasilinear elliptic equation with two perpendicular line of degeneration // *Uzbek Mathematical Journal*, №3, pp.117-125.
28. Расулов Х.Р. (1996). Задача Дирихле для квазилинейного уравнения эллиптического типа с двумя линиями вырождения // *ДАН Республики Узбекистан*, №12, с.12-16.
29. Rasulov Kh.R. (2018). On a continuous time F - quadratic dynamical system // *Uzbek Mathematical Journal*, №4, pp.126-131.
30. Rasulov H. Boundary value problem for a quasilinear elliptic equation with two perpendicular line of degeneration // *Центр научных публикаций (buxdu. uz)* 5:5 (2021).

31. Исломов Б., Расулов Х.Р. (1997). Существование обобщенных решений краевой задачи для квазилинейного уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения // ДАН Республики Узбекистан, №7, с.5-9.
32. Расулов Х.Р. Об одной нелокальной задаче для уравнения гиперболического типа // XXX Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам. Сборник материалов международной конференции КРОМШ-2019, с. 197-199.
33. Расулов Х.Р. Краевые задачи для квазилинейных уравнений смешанного типа с двумя линиями вырождения // Бухара, «Дурдона», 2020 г., 96 с.
34. Rasulov Kh.R., Sayfullayeva Sh.Sh. Analysis of Some Boundary Value Problems for Mixed-Type Equations with Two Lines of Degeneracy // Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR), 6:2 (2022), p. 8-14.
35. Rasulov X.R. Boundary value problem in a domain with deviation from the characteristics for one nonlinear equation of a mixed type // Modern problems of applied mathematics and information technologies Al-Khwarizmi 2021, Fergana, Uzbekistan, p. 149.
36. Расулов Х.Р. Бузилиш чизиғига эга бўлган квазичизиқли аралаш типдаги тенглама учун Трикоми масаласига ўхшаш чегаравий масала ҳақида // Аниқ фанларни касбга йуналтириб ўқитиш муаммолари ва ечимлари, Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами, 2018, Навоий, 14-15 б.
37. Расулов Х.Р. Иккита бузилиш чизиғига эга бўлган аралаш типдаги тенглама учун нолокал масала ҳақида // Аниқ фанларни касбга йуналтириб ўқитиш муаммолари ва ечимлари, Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами, 2018, Навоий, 17-18 б.
38. Ulugbek D., Yodgorjon T. Rotors Of Wind Aggregates and Their Construction Problems // International Journal of Progressive Sciences and Technologies. 2021. vol. 27, №1, p.148-154.

39. Даминов Ж.А., Хакимов А.Ф. Математическое описание импульсной нагрузки и её обоснование при погружении свай в грунт // Научное знание современности. 2017. №6. с.52-56.
40. Тиллабоев Ё., Махмудов З. Возможности теории графа в электрических системах // Теория и практика современной науки. 2016. №7, с.310-315.
41. Расулов Х.Р. Об одной краевой задаче со смещением для линейного уравнения гиперболического типа // Академик Тошмухаммад Ниёзович Кори-Ниёзийнинг хаёти ва ижоди, чет эл олимлари иштирокида илмий-амалий конференция тезислари тўплами, Тошкент, 2017, 84-85 б.
42. Rasulov X.R., Sayfullayeva Sh.Sh. Ikkita buzilish chizig'iga ega elliptik tenglama uchun chegaraviy masalaning yechimi haqida // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, Germany, 10 (2022), p. 184-186.